

Entre dos Wittgenstein: Continuidad,
ruptura y contraste en la filosofía del
lenguaje del *Tractatus* a las
Investigaciones

Between Two Wittgensteins:
Continuity, Rupture, and Contrast in the
Philosophy of Language from the
Tractatus to the Investigations

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

10/agosto/2024

Resumen: Este trabajo analiza críticamente las dos grandes etapas de la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, tomando como referencia el *Tractatus lógico-philosophicus* y las *Investigaciones filosóficas*. Lejos de aceptar sin más la dicotomía entre un "primer" y un "segundo" Wittgenstein, se exploran las tensiones, afinidades y rupturas entre ambas obras. En el *Tractatus*, el lenguaje se concibe desde una lógica representacional y limitativa, mientras que en las *Investigaciones* se enfatizan el uso, los juegos lingüísticos, el parentesco y las formas de vida. El contraste entre sentido, sinsentido y significado, así como la noción de límite del lenguaje, permite advertir tanto la maduración de su pensamiento como una continuidad subterránea en torno a la relación entre lenguaje, mundo y vida humana. El artículo propone que el paso de un Wittgenstein a otro no supone una mera refutación, sino una reformulación que complementa y amplía las posibilidades de la filosofía del lenguaje.

Palabras clave: Wittgenstein; filosofía del lenguaje; *Tractatus lógico-philosophicus*; *Investigaciones filosóficas*; límites del lenguaje; sentido y sinsentido; juegos del lenguaje; formas de vida.

Abstract: This paper critically examines the two major stages of Ludwig Wittgenstein's philosophy of language, focusing on the *Tractatus Logico-Philosophicus* and the *Philosophical Investigations*. Rather than accepting the rigid dichotomy between an "early" and a "later" Wittgenstein, it explores the tensions, affinities, and ruptures between both works. In the *Tractatus*, language is conceived through a logical and representational framework with strict limits, whereas in the *Investigations* the emphasis shifts to use, language games, family resemblance, and forms of life. By addressing the notions of sense, nonsense, meaning, and the limits of language, the analysis highlights both the continuity and the evolution of Wittgenstein's thought. The article argues that the later philosophy does not simply refute the earlier one but rather reformulates it, expanding the scope of philosophical inquiry into language.

Keywords: Wittgenstein; philosophy of language; *Tractatus Logico-Philosophicus*; *Philosophical Investigations*; limits of language; sense and nonsense; language games; forms of life.

Contenido

Introducción	4
1. Filosofía del lenguaje en el primer Wittgenstein.....	7
1.2. El mundo del Tractatus	8
1.3. La lógica del Tractatus.....	9
1.4. El pensamiento.....	11
1.5. La teoría pictórica y los límites del lenguaje	13
2. Filosofía del lenguaje en el segundo Wittgenstein	15
2.2. Significado, uso y juegos del lenguaje.....	16
2.3. Parentesco	18
2.4. Formas de vida.....	20
2.5. El lenguaje privado	22
3. Entre «dos» filosofías del lenguaje.....	23
3.2. Los límites del lenguaje	24
3.3. El problema del sinsentido, sentido y significado	27
3.4. La estructura lingüística.....	30
Conclusiones.....	32
Bibliografía	37

Introducción

El pensamiento de Wittgenstein es ampliamente conocido. Se han hecho ingentes cantidades de artículos, libros, manuales, conferencias, etc. En el foro filosófico resulta tan popular como trabajado. Tal es así que podríamos preguntarnos ¿para qué otro trabajo más? Primeramente, la relevancia de las aportaciones wittgensteinianas sigue vigente. La frescura de sus ideas, originalidad y pertinencia de las mismas es notable cuando nos acercamos a sus textos. Dicho de otra forma, nos encontramos con uno de los pensadores más notables de su época. Asimismo, el que se hayan llevado a cabo innumerables investigaciones y trabajos —no solo ya filosóficos, sino también psicológicos, lingüísticos, sociológicos, etc.—, no es una razón para dejar de investigar sobre el pensador austriaco. Más bien diría que, todo lo contrario. Esto denota, a mi parecer, la riqueza inagotable de un genio, tan conocido en el mundo de la filosofía de lenguaje, como —en otras ocasiones— ignorado fuera de un contexto filosófico, ya sea por la peculiaridad de sus escritos o por la complejidad de su pensamiento. El caso es que, la abundancia de material glosando a Wittgenstein, nos permite un constante regreso a este para seguir enriqueciéndonos con sus aportes al campo filosófico. Lo que es lo mismo, la gran cantidad de aportes que se han hecho sobre la investigación en este pensador es, no un motivo para no seguir investigando sobre él, sino todo lo contrario, una razón de peso que nos permite actualizar lo dicho sobre este o regresar a lo ya proferido para verlo con otros ojos.

Igualmente, cuando se nos habla de Wittgenstein, de forma sistemática, se nos presentan como dos periodos diferenciados de su pensamiento. Tal es así que se suele afirmar que hay dos y no un Wittgenstein; esto debido, no solo a las diferencias de su pensamiento en estas dos etapas, sino también porque se sobrentiende que el segundo o último Wittgenstein, refuta absolutamente al primero. Que donde dijo Diego, ahora dice digo. Lo que antes veía blanco, ahora lo ve completamente negro. Es como si la segunda etapa de este pensador anulara por completo sus primeras contribuciones, como si nos encontráramos con dos filósofos diferentes, incluso con dos personas y no una. Aquí es donde radica la principal razón del presente trabajo: indagar si tal diferencia es tan notable. Si verdaderamente nos encontramos ante dos filosofías diametralmente distintas o, por el contrario, es solo una maduración del pensamiento de un genio, como

ha ocurrido con otros muchos pensadores anteriores, hasta con los más clásicos como Platón.

No pretendo obviar que también existe una postura que afirma cierta continuidad entre los periodos. Incluso se llega a afirmar que no hay solo dos Wittgenstein, sino incluso tres. No obstante, por la naturaleza de este trabajo, nos centraremos en una cuestión específica, prescindiendo de otras posturas y matices —no por considerarlas menos relevantes— sino por cuestiones prácticas. Es por esto por lo que me ceñiré específicamente en dos de las obras más conocidas del austriaco: el *Tractatus lógico-philosophicus* y sus *Investigaciones filosóficas*. Existen esos textos intermedios, cuadernos de notas, cartas, etc., que nos aportarían mucha luz sobre el asunto, pero esto implicaría una investigación mucho más extensa y no es el propósito de esta empresa. De lo que me ocuparé principalmente será de analizar un contraste entre la filosofía del lenguaje propuesta por Wittgenstein exclusivamente en estas dos obras. Es cierto que, como ya he dicho, prescindiremos de visos importantes, pero es necesario acotar para no hacer del presente trabajo, por así decirlo, una «tesis doctoral». Además, de lo que se trata es de exponer estas dos obras por considerarse las más conocidas de Wittgenstein y que el lector pueda sacar sus propias conclusiones al respecto basándose en lo aquí expuesto. Posteriormente, siempre se puede expandir, complementar o enriquecer la investigación en otras direcciones.

Para lo dicho, nos centraremos, primeramente, en analizar la filosofía del lenguaje en el *Tractatus* y en las *Investigaciones*. Esto se llevará a cabo mediante la elección de elementos que entiendo fundamentales para una comprensión cabal de lo que Wittgenstein nos quería decir en sendas obras. Por mencionar algún elemento clave, en el *Tractatus* será destacable la concepción de mundo que el austriaco maneja o el carácter lógico del lenguaje, así como el pensamiento y la relación de este con el lenguaje y el mundo. Su aclamada teoría pictórica o figurativa donde se nos explica como el lenguaje representa los hechos de nuestro mundo, serán desarrollados en el apartado del primer Wittgenstein. En las *Investigaciones*, se intentará dar un trato similar y se procederá a analizar los juegos de lenguaje, el parentesco o las formas de vida en relación con su concepción del lenguaje. De igual forma, se tendrá en cuenta la imposibilidad del lenguaje privado. Estos dos grandes apartados, serán fundamentales

para poder tener una base común que nos permita tener una idea del lenguaje en ambos periodos de Wittgenstein. Llegados a este punto, entiendo que estamos preparados para considerar otros elementos que puedan redundar en «vasos comunicantes» entre ambas concepciones del lenguaje, pero que también nos brinden un contraste claro para apreciar sus diferencias. De esto nos encargaremos en esta tercera sección por medio de elementos centrales como: estructura del lenguaje, sentido, significado o límites del lenguaje.

Una vez finalizado el análisis de la filosofía del lenguaje en el *Tractatus* y las *Investigaciones* y el estudio de ese contraste entre una y otra en el tercer apartado, estamos dispuestos para sacar ciertas conclusiones al respecto. Primeramente, deberíamos tener claro si el análisis y contraste de estas obras supone verdaderamente un problema filosófico en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Un problema al que no se haya dado solución aún. Seguidamente, deberíamos de estar cualificados para responder también si estamos ante dos filosofías del lenguaje antagónicas e irreconciliables. Lógicamente, las respuestas a estas preguntas no serán absolutas ni mucho menos. Más bien serán una respuesta *ad hoc* para cerrar esta somera investigación sobre un tema tan profundamente complejo como extenso.

1. Filosofía del lenguaje en el primer Wittgenstein

El contexto en el que se gesta el pensamiento del primer Wittgenstein fue un tanto convulso. Nos situamos en la Primera Guerra Mundial y en el transcurso de esta se encontraba nuestro pensador austriaco. Este destacaría, no solamente por sus logros intelectuales, sino también por su papel destacable en dicho conflicto bélico (González, 2015: 60). Podemos rastrear el pensamiento de lo que comúnmente se denomina «primer Wittgenstein», en su popular obra *Tractatus lógico-philosophicus*. Obra de gran calado en la filosofía del lenguaje a pesar de la brevedad de la misma y el empirismo lógico (*Ibid.* 8-10)¹. En esta primera etapa wittgensteiniana, el papel de la lógica en su análisis de lenguaje fue primordial, en tanto que llegó a supeditar todo lenguaje a la lógica.

En el *Tractatus*, Wittgenstein pretendía desentrañar los problemas que la filosofía había tratado desde sus orígenes y es aquí donde entraría en escena el lenguaje y la lógica del mismo, ya que estos problemas se deben a una incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje y no respetar los límites de este, dando lugar a elaborar sistemas completos de pensamiento sin sentido (*Ibid.* 61). De este modo, podemos intuir que la filosofía se ha ocupado de cuestiones que no tienen sentido y de ahí que no se hayan resuelto hasta ahora. Sin embargo, que estas cuestiones carezcan de sentido, no quiere decir que no sean relevantes para Wittgenstein, sino todo lo contrario (*Ibid.* 11). Temas tan fundamentales como el sentido de la vida, el bien, la belleza, la muerte, etc., son trascendentales para el humano, pero la filosofía no puede hacer nada para aclarar estos asuntos en tanto que están más allá de nuestro mundo material y lógico. De modo que la solución que propuso Wittgenstein no era consoladora, pues lo único que dejó claro fue los límites de la lógica del lenguaje, la lógica de nuestro mundo y hasta donde podíamos hablar con sentido, dejando fuera lo más importante por ser inaccesible a nuestro entendimiento.

De modo que el objetivo de Wittgenstein en esta obra no era otro que delimitar los límites de lenguaje. Pero, ¿por qué dejaba fuera cuestiones como la muerte, Dios, la

¹ «Resulta pertinente recalcar el *Tractatus* no es solamente una obra de filosofía de lenguaje, sino que aborda cuestiones sobre ética, epistemología, ontología, estética o religión (González, 2015: 10)».

belleza, etc.? Porque para el pensador austriaco la función del lenguaje no era otra que la de representarnos los hechos del mundo, de ahí a que todo lenguaje que intente ir más allá, se convertirá en un sin sentido, pues no está cumpliendo con la función del propio lenguaje (*Ibid.* 64-66). Es como si quisiéramos usar un reloj para cortar una cebolla. Sería un sinsentido en tanto que la función del reloj es dar la hora.

1.2. *El mundo del Tractatus*

Es fundamental que nos detengamos, aunque sea de forma superficial, sobre el concepto de mundo que elabora el primer Wittgenstein, entre otras cosas, porque su concepto de lenguaje guardará una relación estrecha con su idea de mundo. Por lo tanto, entender la manera de concebir el mundo wittgensteiniana, nos ayudará a una mejor comprensión de su concepto del lenguaje.

Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que la realidad para Wittgenstein no implicaba que algo existiera como tal en nuestro mundo, sino simplemente que fuese posible. En este sentido, si algo era lógicamente posible, formaba parte de la realidad sin necesidad de tener un valor ontológico similar al de un objeto material. Ahora bien, estos objetos materiales no eran lo que constituía el mundo para nuestro filósofo austriaco, sino que este afirmaba que el mundo se componía de hechos (Acero et al., 2001: 122-123). Fijémonos que el mundo son los hechos y no tanto los objetos posibles (aunque también hay que tener presente que no nos referimos a objetos materiales *per se*), esto quiere decir que el mundo es algo más restrictivo que la realidad en tanto que lo que constituye nuestro mundo son hechos, la misma facticidad y no la realidad independiente de su existencia. Es decir, no se trata de concebir todo lo que sea posible y atribuirle la cualidad de mundo, sino que para que sea parte del mundo debe ser un hecho, debe de guardar una relación ontológica a nivel empírico con el resto de elementos constitutivos de nuestro mundo. Esta relación es lo que hace posible que interpretemos el mundo como el conjunto de hechos existentes (González, 2015: 73) y que viene a ser lo que Wittgenstein quiere decir en el *Tractatus* con la afirmación: «el mundo es todo lo que es el caso».

La relación del mundo wittgensteiniano con el lenguaje es clave para solucionar los mal llamados problemas filosóficos. Cuando hablamos, lo hacemos de nuestro de

mundo y es por ello que para hablar con propiedad y claridad, es indispensable hablar con conocimiento de causa de nuestro mundo (Mounce, 1993: 36-37). En otras palabras, si pretendemos hablar de lenguaje y de los problemas que puede acarrear una mala comprensión de este, debemos primero hablar del mundo y de especificar lo que es el mundo. Si no tenemos claro que el mundo no es meramente un conjunto de objetos inconexos, tampoco podremos comprender la totalidad del lenguaje de Wittgenstein. Esto es así porque nuestro lenguaje representa nuestro mundo y nuestro mundo tiene una estructura lógica, así como la tendrá nuestro lenguaje, al menos el lenguaje que considera Wittgenstein correcto. A razón de esto, nuestro lenguaje debe guardar la misma estructura lógica que nuestro mundo.

Ahora bien, esto no quiere decir que no existan los objetos en el mundo, nada más lejos de la realidad, sino que estos son los componentes últimos que constituyen nuestro mundo. En este sentido, se puede aseverar que esos objetos son los últimos elementos irreducibles de nuestro mundo, indivisibles. Pero, cuidado, porque estos elementos últimos, los cuales participan en los hechos, por sí mismo no poseen la estructura de la facticidad y del lenguaje. Esto quiere decir que no pueden existir de manera independiente (Robinson, 2012: 15-16). Es por esto que resulta crucial entender el mundo como el conjunto de los hechos, porque es de esta forma en la que guardará una estructura lógica similar a la del lenguaje. Considerar los objetos sin tener en cuenta los hechos, vendría a ser un análisis incorrecto de esos mismo objetos o elementos simples del lenguaje, pues esos elementos simples devienen otológicamente en tanto que se relacionan con otros elementos simples y conforman un hecho.

1.3. La lógica del Tractatus

Al hablar de lógica, el lector es muy probable que vea más claramente una relación con el lenguaje que la que se pueda apreciar a primera vista entre mundo y lenguaje. La lógica resulta tan relevante para entender la concepción del lenguaje de Wittgenstein como la de mundo, ya que estará presente —esto ya lo hemos podido comprobar en relación con el mundo en el apartado anterior— en ambos términos. La lógica es lo que unifica los procesos lingüísticos (Mora, 2010: 2). Se podría decir que la lógica es una suerte de esencia del lenguaje. Es más, Wittgenstein se basará en la lógica moderna para hallar un nexo entre lenguaje, pensamiento y realidad (Robinson, 2012: 9-

10). Esto quiere decir que la lógica es necesaria para vincular su concepto de lenguaje al de mundo y, como veremos más adelante, al de pensamiento —término también fundamental en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. En este sentido podemos ver la lógica como una herramienta útil para conformar todo el armazón del *Tractatus*.

A pesar de la relación tan estrecha entre lógica, lenguaje y mundo, la lógica no es algo, estrictamente hablando, presente en el mundo. No forma parte de nuestra facticidad y por esto mismo será por lo que es una herramienta tan útil para entender nuestro lenguaje, porque no podemos tergiversar su interpretación, su sentido. Una muestra de ello lo encontramos en la lógica matemática, las cuales —al contrario que el lenguaje— carecen de ambigüedad, nos revelan su perfección, su exactitud milimétrica (*Ibid.* 11). De modo que, antes de hacer filosofía de lenguaje, lo que hace Wittgenstein es lógica. Estudiando la lógica matemática, es como intentará conformar un lenguaje exacto y formal para acabar con las confusiones lingüísticas y, en tanto que estas hablan de nuestro mundo, descubrir la descripción objetiva de este. Con todo, Wittgenstein pretendía ir más lejos que el lenguaje formal y matemático, su intención era aplicar la lógica al lenguaje cotidiano para evidenciar sus fallas y elaborar un lenguaje certero hasta llegar a los elementos más simples del lenguaje a través de lógica. De una forma similar a como los objetos en nuestro mundo se agrupan y relacionan para constituir hechos, agrupamos y relacionamos los elementos simples en el lenguaje para construir proposiciones (*Ibid.* 14). Sin pretender ser excesivamente simple, podríamos decir que los hechos del mundo son lo que las proposiciones son para el lenguaje y, en este mismo orden de ideas, podríamos decir que el lenguaje es para las proposiciones lo que es el mundo para los hechos. En este mismo hilo, los objetos del mundo, serían los elementos más simples de nuestro lenguaje que nos permiten conformar las proposiciones y el conjunto de todas las proposiciones devendrían en el lenguaje, así como el conjunto de todos los hechos redundaría a conformar nuestro mundo. De modo que apreciamos una misma estructura lógica entre mundo y lenguaje.

Podemos notar que el concepto de lógica de Wittgenstein también es muy particular. Es más, hace un uso muy concreto de la lógica, pues para el pensador austriaco, la lógica no es otra cosa que el conjunto de todas las posibles relaciones que guardan, bien los objetos del mundo entre sí para constituir hechos, o bien la totalidad

de las relaciones posibles entre los elementos más simples en el lenguaje para conformar proposiciones (Ríos, 2016: 15-17). Es por esto que podemos llegar a una comprensión cabal y completa de nuestro mundo y lenguaje, ya que las combinaciones entre los elementos simples del mundo y del lenguaje son limitadas. Si relacionamos de manera correcta las palabras en el lenguaje, formaremos proposiciones con sentido. Si nos salimos de ese espacio lógico, fabricaremos proposiciones sin sentido. Es decir, las posibilidades de relación de las palabras, ya nos vienen determinadas, así como las relaciones de los objetos del mundo para conformar hechos. De ahí que si relacionamos un cuerno, por ejemplo, con un caballo, demos con un hecho inexistente y, por ende, sin sentido lógico, pues excedemos los límites de la lógica, tanto del lenguaje como del mundo.

1.4. *El pensamiento*

El pensamiento es otro elemento fundamental para entender la concepción de lenguaje del primer Wittgenstein y la constitución de su teoría pictórica del significado. Asimismo, el concepto de pensamiento en el *Tractatus* entraña una mayor complejidad que los términos vistos hasta ahora. De hecho, es muy extendida, como bien refuta Defez, la interpretación psicologista de este asunto en nuestro filósofo. De modo que, a pesar de la notoriedad de esta interpretación, se descartará desde un primer momento por considerar que se encuentra ampliamente refutada. Como es lógico, no podemos exponer en este breve espacio todas las razones de por qué se considera tal lectura herrada, de modo que, para la persona interesada, remitimos a la lectura completa del texto de Defez: *Pensamiento y lenguaje en el primer Wittgenstein*.

La presencia del pensamiento en filosofía del lenguaje wittgensteiniana, se puede vislumbrar fácilmente. Basta con hojear el *Tractatus* y notaremos afirmaciones sobre el pensamiento tales como: «La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo» y ya hemos visto lo vinculante que es el mundo con el lenguaje en Wittgenstein, pero también podemos ver: «Nosotros no podemos pensar nada ilógico, porque, de otro modo, tendríamos que pensar ilógicamente», lo que nos evidencia la relación del pensamiento con la lógica. Es así como vemos un perfecto armazón en la filosofía del lenguaje del pensador austriaco, conformado por: el mundo, la lógica y el pensamiento. Pero, centrémonos en la relación que tiene el pensamiento con el lenguaje

para no extendernos demasiado. Cuando Wittgenstein habla de pensamiento en el *Tractatus*, se está refiriendo a las proposiciones con sentido (Defez, 2000: 158-159). Esto quiere decir que el pensamiento sería esas proposiciones lógicas que se corresponden con la lógica del mundo. Esto mismo es lo que las dota de sentido. El pensamiento es proyectado a través de nuestras proposiciones a la realidad y esto hace posible que podamos contrastar la veracidad o falsedad de las mismas. De ahí también el concepto de verdad por correspondencia de Wittgenstein (Acero et al., 2001: 122). A razón de esto, se puede decir que el mundo y el pensamiento tienen una misma estructura. Lo que vemos aquí es una relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. Las proposiciones u oraciones nos permiten aplicar, proyectar nuestros pensamientos en el mundo.

De modo que las proposiciones expresan nuestros pensamientos, pero los pensamientos expresan los hechos de nuestro mundo. No es que el pensamiento tenga una supremacía sobre nuestro lenguaje o nuestro mundo. Más bien es que nuestro mundo provoca en nosotros los pensamientos lógicos de todos los casos posibles y estos son transmitidos a través de un lenguaje lógico (Defez, 2000: 159-160). En el momento que nos salimos de esa lógica, es cuando suceden los sinsentidos. Es por eso que cuando hablamos de manera correcta y lógica, lo hacemos del mundo. En el momento que no hablamos del mundo, sino que pretendemos ir más allá, pretendemos hablar de algo que no está a nuestro alcance en tanto que nuestros pensamientos devienen por nuestro mundo. Esto lo explicará Defez de manera diáfana con un estado de cosas posible, como el de una gata sobre un sofá (*Ibid.*). Con todo, podemos pensar en cualquier estado de cosas posibles, ya sea un coche rojo en nuestra puerta, una maceta en nuestro balcón, etc. Ya sea que describamos este estado de cosas de manera oral, escrita o mediante alguna ilustración en papel, este lenguaje *per se*, no tendría sentido salvo cuando lo vinculamos al mundo y podemos contrastar su veracidad o falsedad. Podremos decir que la maceta está sobre el sofá y esta oración que expresa nuestro pensamiento, presenta una estructura lógica acorde con nuestro mundo y nos permite comprobar que en el sofá no hay ninguna maceta, sino un animal; una gata. Por el contrario, en ningún caso podríamos decir, sin caer en el sinsentido: una maceta corre por el salón, en tanto que no guarda una estructura acorde con el estado de cosas posibles de nuestro mundo.

1.5. La teoría pictórica y los límites del lenguaje

Lo que hemos visto hasta ahora, no es más que los elementos claves para la teoría que sustenta la filosofía del lenguaje del primer Wittgenstein: la teoría pictórica. Hablar de esta ahora, resultará mucho más sencillo y claro, ya que poseemos los elementos fundamentales que la constituyen. Asimismo, la conclusión lógica que se desprende de esta teoría es que nuestro lenguaje tiene unos límites claros y definidos que coinciden con los límites de nuestro mundo (Wittgenstein, 2022: 11).

Basándose en la teoría pictórica o figurativa, la función del lenguaje será la de describir nuestro mundo (Muñoz, 2006: 34). Ahora podemos también comprender porque Wittgenstein comienza con una descripción del mundo, así como su uso particular de la lógica del lenguaje y del pensamiento. Todo esto era necesario para proponer esta concepción figurativa del lenguaje. Los hechos que acaecen en nuestro mundo, nos los figuramos en nuestra mente en forma de pensamiento o, lo que es lo mismo, nos representamos en la mente lo que acontece (Valencia, 2005: 107). Esto quiere decir que si con el lenguaje expresamos nuestros pensamientos, previamente figurados del mundo, lo que hablamos lógicamente con sentido no es otra cosa que las proposiciones figurativas del mundo. Es pertinente señalar que estas proposiciones o nombres, no son necesariamente verdaderas por el hecho de ser una representación. Es decir, podemos interpretar de forma errada. De ahí que todas las proposiciones, para ser lógicas, deban incluir este binomio de verdadera o falsa. Es por esto que Wittgenstein piensa que debe haber una lógica común de nuestro lenguaje con nuestro mundo, ya que nos podemos hacer unas figuras de los hechos, así como referenciar sus objetos con los nombres. A su vez, resultará interesante considerar la relevancia antropológica en esta teoría, ya que el ser humano se convierte en condición de posibilidad para que se dé. Básicamente, el sujeto es una suerte de nexo entre la realidad y los pensamientos y, en consecuencia, con el lenguaje. De modo que el carácter relacional de su teoría también resulta omnipresente. Los objetos del mundo se relacionan de múltiples formas deviniendo en hechos. El ser humano los observa y referencia por medio de los nombres, pero también interpreta las relaciones que esto mantienen a través del pensamiento y consigue comunicarlas por medio del lenguaje. En cierta forma, el individuo se encuentra en relación con el mundo por medio del lenguaje también.

Ahora bien, todo esto tiene unas consecuencias respecto al objetivo que perseguía Wittgenstein en el *Tractatus*. Si el lenguaje puede representar el mundo porque comparten una forma lógica común, ¿qué ocurre con las cosas que no se pueden representar, pero que igualmente hacemos uso de ellas en nuestro mundo, como, por ejemplo, los juicios morales? Esto es lo que considera el filósofo austriaco un esfuerzo inútil por traspasar los límites del lenguaje. ¿Cómo vamos a representar algo bueno o malo? Sin embargo, tenemos códigos morales y nos guiamos por ellos, pero esto es una cosa y poder hablar de ellos con sentido es otra. Si algo no es un hecho en el mundo, no podemos hablar de ello, al menos hablar con sentido (Arango, 2003: 41). Esto no quiere decir que no sea algo importante, nada más lejos de la realidad. Es más, el propio Wittgenstein dirá que el *Tractatus* es un tratado de ética y defenderá que las cuestiones que se encuentran más allá de los límites de lenguaje, son las más relevantes, pero esto no implica que podamos hablar de ellas con sentido. No podemos hablar de ellas con sentido porque no encajan en nuestra teoría figurativa y al no encajar, no podemos contrastar su falsedad o veracidad.

Es de este modo como concluye Wittgenstein que todos los problemas de la filosofía se derivan de una incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje, de no entender la función representativa del mismo en relación con nuestro mundo. Todos los problemas de la filosofía están resueltos porque no hay tales problemas, sino problemas con el lenguaje. Es aquí donde entra también el propio *Tractatus*, pues este no habla sobre hechos del mundo, sino sobre la lógica del lenguaje, sobre el pensamiento. También es por esto por lo que Wittgenstein hace un uso tan particular de la lógica y afirmará al final de su obra que esta carece de sentido (Wittgenstein, 2022: 101) o también, que los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo, ya que no podemos hablar de algo que no sea susceptible de representación mental y por ende, contrastable en el mundo gracias a una misma estructura lógica.

En resumidas cuentas, de la misma forma que un cuadro tiene algo en común con lo que pretende expresar, ya sea un paisaje, un sentimiento, etc. Nuestro lenguaje tiene algo en común con nuestro mundo (McGinn, 2001:30). Eso que tenemos en común es la estructura, que si no la respetamos, perderemos nuestra capacidad representativa del mundo, dando lugar a las proposiciones sinsentido.

2. Filosofía del lenguaje en el segundo Wittgenstein

Ya en los *Cuadernos azul y marrón* empezará Wittgenstein a desarrollar su nueva filosofía del lenguaje. Con todo, no será hasta el descubrimiento de las célebres *Investigaciones filosóficas*, cuando este nuevo pensamiento estará asentado y plenamente ejecutado (Mora, 2010: 2). Esta obra, aunque no de una forma tan significativa como el *Tractatus*, es pensada en un contexto complicado. Si la primera obra de Wittgenstein fue gestada durante la Primera Guerra Mundial, las *Investigaciones*, será escrita tras la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1940, nuestro filósofo austriaco, plasmará en papel —entre otras cosas— que el significado de las palabras lo condiciona su uso. De esta forma, destacará la relevancia del contexto social o forma de vida como elemento fundamental en el lenguaje (González, 2015: 30).

Empezará a concebir el lenguaje como una caja de herramientas, pero también dará lugar a la crítica a su primera obra; el *Tractatus*, ya que fue el propio Wittgenstein quien criticó y, en cierta forma, «refutó» su antigua filosofía del lenguaje. Tal fue así, que, desde entonces, parte de la tradición filosófica, ha considerado que hay dos Wittgenstein diametralmente opuestos. No obstante, también es cierto que existen partidarios de cierta unidad entre ambos pensamientos y han cuestionado notablemente una separación tan radical como la de dos Wittgenstein contrarios o distintos (Biletzki et al., 2023: S.P.). Una cosa sí podemos asegurar cuando hablamos del segundo Wittgenstein y su obra *Investigaciones filosóficas* —independientemente de si pensamos que hay una diferencia o continuidad entre ambos textos— y es que estamos ante una obra donde Wittgenstein volcó todas sus fuerzas y capacidades intelectuales. Nos topamos, por hacer una analogía un tanto pedestre respecto a los límites del lenguaje del primer Wittgenstein, ante los límites intelectuales del pensador austriaco. Como él mismo reconoció, al afirmar que no podría escribir nada mejor ni en otra vida, no por cuestión de tiempo, sino por sus propias limitaciones intelectuales (González, 2015: 134).

2.2. *Significado, uso y juegos del lenguaje*

Una de las máximas más manidas para explicar la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein es la de que el significado de las palabras lo determina su uso. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto exactamente y qué implica?

Cuando hablamos de algo, usamos las palabras para referirnos a ello. La palabra «coche» se refiere a un vehículo, por norma general de cuatro ruedas y de unas características concretas. Igualmente, si la usamos en inglés con «car» o cualquier otro idioma, el significado es el mismo. De modo que tenemos un significado mental y un referente. La idea coche y el objeto al que nos referimos. El significado de esa palabra no es vinculante para Wittgenstein con su referente, sino que tiene que ver más con el uso que demos a esa palabra en un contexto determinado de una comunidad de hablantes (López, 2012: 127). Esto quiere decir que el significado de la palabra coche puede variar dependiendo del uso que se le dé y que no viene determinado por la idea que podamos tener en mente de vehículo a motor de cuatro ruedas. Esto es extrapolable a formas lingüísticas más complejas y no solo a los nombres. Con las proposiciones ocurre exactamente igual, el significado de estas viene condicionado por el uso que se haga de las mismas. De este modo, el lenguaje será para Wittgenstein un conjunto de procedimientos que nos sirven para usar las palabras de una determinada manera y relacionarlas con los objetos y acciones más comunes (*Ibid.* 130). Es aquí donde entra un elemento fundamental en la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein: «juegos del lenguaje».

Por juego del lenguaje, podemos entender las convenciones sociales que se dan en una comunidad de hablantes (Biletzki & Matar, 2023: S.P.). Esto quiere decir que hay unas reglas concretas en cada juego del lenguaje. Cuando hablamos de reglas o normas, no nos estamos refiriendo a un conjunto de normas estrictas al estilo matemático, sino que existe cierta flexibilidad. Por ejemplo, hay una serie de normas y convenciones sociales que nos permiten usar las palabras «buenos días» para saludar. Cuando entramos a un lugar a una hora de la mañana considerada apropiada para expresarnos de esta forma, usamos dicha expresión, no para referirnos a un deseo personal de que esa persona tenga un día bueno, sino como norma de cortesía social, de unos códigos concretos de civismo en una comunidad y cultura específica. No tenemos

un significado en mente referido a día, ni hacemos una valoración de que sea bueno o malo. De la misma forma, la persona a la que nos dirigimos es plenamente consciente de esta normatividad, de la costumbre social de usar la expresión «buenos días» para demostrar un mínimo de cortesía. Por lo que ninguno de los individuos se preocupa aquí del significado de las palabras que conforman esta expresión, sino de entenderse gracias a que comparten las mismas normas lingüísticas usadas en ese momento.

Teniendo todo esto en cuenta, lo relevante para Wittgenstein en el lenguaje no será tanto el significado de las palabras, sino el uso que se le dé a esas palabras en un juego determinado (Acero et al., 2001: 198). Esto es muy lógico, ya que, si recordamos que el significado de una palabra viene condicionado por el uso, al prestar atención al uso de la misma y conocer las normas de ese juego, daremos con el significado correcto de las palabras en ese momento particular (Toro, 2017: 90). Por el contrario, si pretendemos darle preminencia al significado de las palabras y no prestamos atención al uso de estas y las normas del juego en el que se aplican, tergiversaremos el sentido de las mismas por mucho que nos esforcemos. Por lo tanto, es preciso conocer un juego del lenguaje y sus normas de uso para desentrañar el significado de las palabras. Esto también implica que no existe un solo juego del lenguaje, sino muchos juegos. En consecuencia, habrá fronteras entre los distintos juegos en tanto que usan diferentes normas de uso y, por lo tanto, dotan las palabras de significados diferentes. Ahora bien, esto no quiere decir que, si nos fijamos en un juego concreto, tengamos una visión parcial del lenguaje por no ser esta la única forma de jugar. Nada más lejos de la realidad. Todos los juegos constituyen sistemas completos con sus normas de uso, particularidades y significado (Acero et al., 199-200). Pero cuidado, que esto no quiere decir que haya una diferencia radical entre juegos. De hecho, hay elementos comunes también entre juegos diferentes, aunque no todos los juegos guardan un mismo parecido.

La idea de juego sería más amplia aún de lo que hemos ya expuesto. De hecho, el lenguaje en general es considerado un juego. Es más, la razón devendrá en otro juego lingüístico para el filósofo austriaco (Núñez, 2011: 239). De modo que nuestros pensamientos también se guían por unas normas concretas y estas no son iguales para todas las formas de razonar. Esto es de esperar, ya que lenguaje y pensamiento se

encuentran vinculados. De la misma forma que aprendemos a jugar a fútbol, ajedrez, las damas, etc., aprendemos a razonar o hablar de una forma. En cierta forma, los juegos del lenguaje no dejan de ser una suerte de contexto lingüístico vinculado a otro contexto mucho más amplio en nuestra cotidianidad y relacionado directamente con la dimensión ontológica de cada uno (Biletzki & Matar, 2023: S.P.).

2.3. *Parentesco*

Resulta pertinente detenernos en la noción de parentesco para entender la concepción del lenguaje que maneja el segundo Wittgenstein en las *Investigaciones*. Entre las múltiples razones para considerar esta idea central en su filosofía del lenguaje, podremos darnos cuenta la relación tan estrecha que guarda con el uso del lenguaje, el significado y, sobre todo, con los juegos del lenguaje. Esta noción del lenguaje, provocará la antítesis de la afirmación ortodoxa y tradicional de encontrar un origen de todo, incluido el lenguaje. Un punto único desde donde ha surgido el lenguaje. Este paradigma intelectual es algo que venimos arrastrando desde los presocráticos con la búsqueda del *arjé*. En otras palabras, buscan un elemento común a todas las diferencias ontológicas. Sin embargo, el concepto de parentesco nos acerca más bien una red epistémica y lingüística (Heaton, 2002: 123). No se concibe el lenguaje como algo que tiene un origen único, sino como un entretejido complejo, multiforme, mutable a través del tiempo que deviene en una multitud de principios. Esto quiere decir que no es posible encontrar un hilo conductor que nos lleve a esa pretendida esencia del lenguaje, pues no existe tal cosa. Las similitudes que apreciamos en el lenguaje no son debidas a que compartan una génesis, sino a un parentesco, unos parecidos de familia. Lo mismo que no tengo el mismo origen yo que un primo mío, pero sí guardamos cierto parecido.

Los parecidos de familias, entendidos como ciertos rasgos similares en el lenguaje, se pueden apreciar dentro de un mismo juego y esto es relativamente fácil. Lo que nos puede resultar más complejo aceptar es este parentesco entre diferentes juegos del lenguaje. Si para ilustrar esto —como ya hace González— tomamos el concepto de juego de una forma común, podemos pensar en distintos juegos: baloncesto, fútbol, cartas, dominó, balonmano, etc. Entre el baloncesto y el fútbol, podremos notar algunas similitudes claras, como, por ejemplo, la presencia de una pelota y que el objetivo es llevarla al campo contrario. Esto a pesar de ser juegos totalmente diferentes. Ahora bien,

entre el balonmano y el dominó, ajedrez, damas o juegos similares a estos tres, nos será más complicado ver semejanzas. (González, 2015: 139). Es más, el contexto de un partido de fútbol entre amigos y un partido en un mundial, es francamente distinto. Como jugadores, las sensaciones empíricas varían notablemente. De igual modo, el objetivo entre amigos es divertirse, pero en un mundial, los jugadores están trabajando y su objetivo es netamente profesional. Si los comparamos con una partida de ajedrez, hay pocos elementos comunes. No hay balón, no hay un movimiento continuo por parte de los jugadores. Es más, solo son dos jugadores. Ahora bien, sí tienen algo en común y es que todos los juegos tienen unas reglas para poder jugar, ya para divertirse o con pretensiones más competitivas a nivel profesional.

Pero hay que ser cauto cuando relacionamos la noción de parentesco como algo en común entre todos los juegos del lenguaje, pues esto tergiversaría lo que verdaderamente quiere decir Wittgenstein. Es por esto que el ejemplo de las normas como elemento común entre los juegos del lenguaje puede resultar engañoso. Es cierto que, en los ejemplos propuestos, las normas son algo común en los juegos, pero esto no quiere decir que la esencia del lenguaje sean las normas o reglas que mantienen por ser un juego. Más bien, hablamos de rasgos, no son elementos o algo común a todos. Asimismo, estos parecidos no son aplicables de manera absoluta. En otras palabras, no todos los juegos mantienen parecidos de familia. Lo mismo que hay personas en el mundo con las que no tenemos nada en común, esto mismo puede ocurrir con algunos juegos (Mora, 2010: 4). Esto es fácil de entender en parte, pues hay juegos del lenguaje que no pueden comunicarse con otros porque son radicalmente diferentes. Al no tener un origen en común, sino que proceden de una multitud de caminos y transformaciones diferentes, existe —por así decirlo— una brecha lingüística entre algunos juegos que imposibilita el diálogo. En consecuencia, vemos que las relaciones que puedan mantener los juegos del lenguaje, así como los miembros de una familia, son significativas para comprender este parentesco.

Lo que se pretende es una noción de parentesco altamente flexible en contra de toda rigidez normativa. Wittgenstein es consciente de la presencia de las normas en los juegos, pero dichas normas no son determinantes en los juegos (Arango, 2003: 47). Por ejemplo, las normas de un juego también cambian, por lo que no es algo fijado que

cierre el significado de nuestro lenguaje en un juego determinado. Es más, el significado de las normas es algo que se expresa por medio del propio lenguaje en ese juego determinado. En otras palabras, nos encontraríamos con una especie de retroalimentación circular si pretendemos establecer las normas como fundamento del parentesco. Es por esto por lo que los parecidos de familia es algo extremadamente abstracto y volátil en algunos caso, incluso cambiable. Es por esto, entre otras cosas, que se tienen muy en cuenta las relaciones, el contexto social, la cultura o —la siguiente idea que veremos a continuación— las formas de vida.

2.4. *Formas de vida*

La idea de formas de vida en la filosofía del lenguaje, se encuentra muy vinculada con los conceptos que hemos visto hasta ahora. Glosando a Marrades, podemos apreciar que, de manera general, la forma de vida es algo en perpetua relación con nuestro lenguaje y —como ya habíamos adelantado, con los juegos del lenguaje en particular—. Con todo, también resulta destacable que cuando hablamos de formas de vida, nos referimos mayormente a la dimensión ontológica del ser humano (Marrades, 2014: 141-142). En otras palabras, las formas de vida englobarán todo lo que realizamos en nuestra cotidianidad, nuestra historia, nuestras costumbres, pero también nuestra parte más primaria. Esto es *conditio sine qua non* para una comprensión de nuestro lenguaje. Solo cuando comprendemos la importancia de este carácter práctico en el lenguaje, conseguiremos entender también por qué las reglas de los juegos del lenguaje no eran algo fijado y que encasilla al significado. Las reglas no las adoptamos por una explicación, sino que es nuestra forma de vida, de existir en un contexto determinado lo que hace que las asumamos como parte de nosotros, de nuestra identidad y esto provoca que module el significado de nuestro lenguaje.

Tal es la presencia de estas formas de vida en relación al lenguaje, que sin ellas el lenguaje no podría ser funcional (Biletzki y Matar, 2023: S.P.). Más bien, no es que sin las formas de vida el lenguaje fuese algo sin significado o sin sentido, sino que es algo inseparable. No podemos desligar un lenguaje de su forma de vida y si lo hacemos notaremos que no alcanzamos a comprenderlo. Lo mismo que todos somos hijos de nuestro tiempo, nuestro lenguaje es hijo de una forma de vida. Pero esto ha arrastrado acalorados debates en las interpretaciones de Wittgenstein, ya que se tiende a concebir

las formas de vida de maneras muy dispares y, aparentemente antagónicas. Nos estamos centrando en la concepción social, cultural o histórica, pero hay más formas de entender las formas de vida que propone Wittgenstein. Hunter, hará alusión a cuatro formas de interpretar las formas de vida: Una de ellas será la que concibe la forma de vida como un juego de lenguaje normativo. Otra sería como un conjunto de prácticas vinculadas a un juego del lenguaje; la que concibe las formas de vida como la interpretación cultural y por último, por la que se decanta el propio Hunter, por una concepción biológica de forma de vida (Hunter, 1968: 234). Ahora bien, pensamos, junto con Marrades, que una interpretación no es excluyente de la otra, sino más bien complementarias. Es decir, para entender verdaderamente la idea de formas de vida, es preciso tener en consideración estas interpretaciones como matices de lo que pretendía decirnos Wittgenstein en su *Investigaciones*.

La diferencia principal entre la interpretación socio-cultural y la biológica, estriba que la primera considera solamente el carácter convencional que mantiene una comunidad de hablantes. En cierta manera, es todo más artificial en tanto que no forma parte de nuestra «esencia» como especie, sino que gravitaría más a favor de las reglas que marcamos de manera consciente y racional. Por otro lado, la interpretación biológica, hace énfasis en que la forma de vida es algo anterior incluso al razonamiento, comprensión o reflexión de lo que convenimos en una comunidad. Es algo netamente instintivo, tan propio de nosotros como respirar o dormir. Una suerte de sustrato a todos los seres vivos que hacen que configure su lenguaje (Marrades, 2014: 143-149). Suscribimos por completo la postura de Marrades, que armoniza estas dos interpretaciones, pues es cierto que la forma de vida llega a ser algo tan natural en nosotros como comer o dormir. Ahora bien, también es cierto que debemos considerar el elemento social y las diferencias del lenguaje humano y el resto de los seres vivos, puesto que existe una complejidad evidente, una brecha intelectual y racional manifiesta y una libertad notable en nuestra capacidad de elección (*Ibid.*).

Robinson también notará esa relevancia social en la filosofía del lenguaje wittgensteiniana. Cuando el filósofo austriaco habla de significado, tiene en mente la comunicación y la comprensión entre humanos por su carácter socio-cultural. Tal es así que hace alusión al lenguaje privado como la parte más subjetiva de un individuo e

incomunicable. De este modo, el contexto entre hablantes debe ser el mismo, pues este es fundamental en su forma de vida (Robinson, 2012: 25). Esto es muy ilustrativo con el ejemplo al que hace referencia Marrades. Supongamos que nos encontramos en un país que no es el nuestro y, aunque hablemos el mismo idioma y entendamos lo que se nos dice, el significado pleno de las palabras o expresiones de nuestro interlocutor pueden pasar desapercibidas para nosotros y esto así porque no hay una forma de vida común (Marrades, 2014:149-150). Es más, esta concepción conciliadora de las interpretaciones de la idea de formas de vida, está en consonancia con el objetivo de Wittgenstein en el las *Investigaciones*, que no era otros que comprender nuestro lenguaje en diversos contextos relacionales y sus variaciones semánticas.

2.5. *El lenguaje privado*

El concepto de lenguaje privado se desprende por completo de la concepción del lenguaje en este segundo Wittgenstein por varias razones. Se podrá deducir esto fácilmente si prestamos atención a la idea de juegos del lenguaje o formas de vida. Esto tiene unas consecuencias lógicas por las que nuestro filósofo entiende que es imposible que exista un lenguaje de esta naturaleza; un lenguaje de uso exclusivo de un único sujeto.

Si entendemos que el lenguaje, por definición, debe de poseer la cualidad de comunicable, esto quiere decir que, necesariamente debe entenderse por otras personas. Asimismo, los juegos del lenguaje se conforman por reglas y unas formas de vida concretas compartidas, todo esto hace que un lenguaje cumpla con la función comunicativa en un grupo determinado. Esto sería imposible desde la perspectiva de un lenguaje privado (Ortiz, 2001: 164-195), ya que no se podrían compartir las reglas, no existiría una forma de vida común y, por lo tanto, tampoco se podría dar una comunicación. Esto es así porque un lenguaje privado —si pretende ser verdaderamente privado— solo podría ser entendido por unas reglas personales, intransferibles, pero es más aún, una forma de vida que no se contemplara en una comunidad. ¿Cómo vamos a tener una forma de vida distinta al resto en una comunidad? Esta forma de vida ya la estaríamos mostrando, no sería privada, aunque supusiera un sinsentido de nuestro lenguaje en un juego de lenguaje determinado. Pero el lenguaje privado es imposible no solo porque no cumple la función propia del lenguaje, sino que, si nos fijamos en las

reglas de un juego del lenguaje, estas no se aceptan porque hemos nacido en un contexto concreto, es un nexo de unión en un grupo de personas (Blasco, 1971: 64). Como agentes activos, estamos expuesto públicamente, compartimos y ese mismo compartir es lo que conforma nuestro juego del lenguaje. Esto implica que las reglas se consensuan social y naturalmente en una sociedad y no individualmente.

Aunque podamos imaginar una persona con un lenguaje privado, que solamente entienda ella, con unas reglas privadas también, una forma de vida exclusiva, que su lenguaje no cumpla la función de ser un instrumento comunicativo, etc. Incluso así, tampoco sería este un lenguaje exclusivamente privado. Pensemos que, para establecer unas reglas, unas definiciones privadas, describir una actividad concreta, ya es preciso que nos sirvamos de un lenguaje. A lo que se pretende llegar es a que, si bien construimos un lenguaje privado, solo sería posible con una base lingüística mínima (Ortiz, 2001: 195). Lo que es lo mismo, no podemos partir de cero, ya nos serviremos de palabras, de una lógica previamente aprendida, una forma de vida, etc. Pero, lo más importante de todo, si hablamos de lenguaje privado, estaríamos hablando de un lenguaje sin significado en tanto que no se puede usar con nadie más, pierde su función social y cultural tan presente en este Wittgenstein (Robinson, 2012: 25). Si el significado de las palabras lo determina su uso en un juego de lenguaje concreto y el lenguaje privado no puede ser usado en ningún juego, *ergo*, este lenguaje no tiene significado, sería un sinsentido absoluto. De hecho, es gracias al lenguaje —entre otros muchos elementos— por los que nos podemos organizar como sociedades, evolucionar y desarrollarnos a través del tiempo.

3. Entre «dos» filosofías del lenguaje

Tras analizar lo que se ha considerado algunas de las ideas más fundamentales sobre el lenguaje en las dos etapas wittgensteinianas, se procederá a examinar algunas de las consecuencias más controvertidas en sendas filosofías. Se han propuesto las siguientes ideas porque se piensa que son algunas de las más complejas al momento de encasillarlas de manera exclusiva en uno de los periodos wittgensteinianos y, al mismo tiempo, por su contraste notable y difundido en el *Tractatus* y las *Investigaciones*.

De hecho, el contraste entre ambas etapas en el filósofo austriaco, es lo más conocido e, incluso, sin ánimo de ser excesivamente pretencioso, lo más aceptado. Se tiende a pensar que el segundo Wittgenstein refuta absolutamente lo que ya dijo en el *Tractatus* o —en el mejor de los casos— que su segunda filosofía del lenguaje supera con creces a la primera, dejando a esta última obsoleta (Ruiz, 2010: 74). Tal es así que se nos presentan como dos filosofías indiscutiblemente opuestas. Esto, como bien apunta ya Ruiz, no implica que no vayamos a encontrar cambios. Es más, vamos a poder leer notables cambios, pero de ahí a encontrarnos con dos filosofías distintas, casi adjudicadas a dos pensadores diferentes, también es algo extremista al respecto. Pero no pretendo imponer una posición u otra, sino que el lector pueda sacar sus propias conclusiones basadas en las filosofías del lenguaje ya expuestas y teniendo en consideración los elementos que nos servirán para contemplar ambas filosofías de manera clara. Dicho de otra forma, ver con unas mismas gafas ambas obras. Con esto, lo único que hacemos es seguir el consejo del propio autor fundamental de estas filosofías propuesto en el prólogo de las *Investigaciones* (Wittgenstein, 2021: 46).

Como ya he dicho, no pretendo negar la notable diferencia en el pensamiento de Wittgenstein, esto sería faltar a la verdad, ya que hasta la forma de escribir de Wittgenstein cambia notablemente (Pears, 1972: 14). No encontraremos, por ejemplo, en las *Investigaciones* ese sistema lógico tan particular del *Tractatus*, el cual nos guiaba a través de unas proposiciones fundamentales que el filósofo austriaco dilucidaba. Ahora bien, también veremos ese interés por el lenguaje en ambas obras y por elementos como la estructura, los límites del lenguaje o el significado. Es cierto que la estructura del lenguaje no es la misma, así como los límites o el sinsentido de las proposiciones. Con todo, esto no implica que no nos encontremos, por ejemplo, antes estructuras lógicas del lenguaje en ambas obras o que existan unos límites de lenguaje, donde más allá de ellos se pierda el sentido de nuestro lenguaje.

3.2. *Los límites del lenguaje*

El concepto de límite del lenguaje parece ser —aunque con sus matices, claro está— un denominador común en la filosofía del lenguaje de ambos Wittgenstein. Con todo, no debemos caer en el error de que se maneja de una forma equivalente, ya que estamos hablando de concepciones francamente distintas.

Mientras que nuestro primer Wittgenstein establece unos límites en un lenguaje ideal fundamentado en la lógica del mundo, el segundo concibe los límites en los campos donde se desenvuelven los juegos de lenguaje (González, 2015: 141). Es decir, el límite del lenguaje en el primer Wittgenstein lo determina el propio lenguaje lógico, descriptivo y fáctico que él mismo propone. Por el contrario, en las *Investigaciones* nos encontramos que ya no hablamos de un límite, sino de una pluralidad de límites en tanto que estos se conforman por los diferentes juegos del lenguaje. Lo que expresamos en un juego del lenguaje específico, está acotado a ese mismo juego y no puede extrapolarse a otro juego. Aparentemente, la pretensión del Wittgenstein del *Tractatus* es mayor en comparación con los límites de la del segundo. En su primera etapa, persigue establecer un límite a todo lenguaje posible, un límite omnipresente, universal a cualquier forma de lenguaje (Pears, 1972: 68). De hecho, esto lo podemos notar si recordamos cuando habla del límite referido al pensamiento o al mundo.

Asimismo, parece ser que en las *Investigaciones* este límite no dota de prioridad a los hechos acaecidos en el mundo, como se hizo en el *Tractatus* (*Ibid.* 136). Puede que esto fuese debido a su concepción del lenguaje con múltiples orígenes y conexiones. Esto desemboca en varios juegos y, en tanto con diversos orígenes, conexiones, transformaciones, etc., no guardan un fundamento común último como el límite del lenguaje lógico. En el *Tractatus*, los problemas filosóficos, derivan de no comprender la lógica de nuestro lenguaje y querer traspasar estos límites, en los que no hay absolutamente nada que pueda ser dicho ni pensado. Es por esto por lo que deja fuera de su concepción de lenguaje útil a la religión, la estética o la moral, puesto que no hacen referencia a nada en el mundo, sino que lo trascienden. De una manera similar — señala acertadamente Pears— la semejanza que podemos encontrar con la idea de límite que maneja en *Investigaciones*. Aquí entra la imposibilidad de lenguaje privado, totalmente subjetivo, puesto que sería incomunicable. El lenguaje que usamos en cualquier juego del lenguaje para hablar de nuestra interioridad, necesariamente, debe de servirse del lenguaje fáctico-descriptivo de nuestro mundo en ese juego del lenguaje (*Ibid.* 11-12). Esto quiere decir que dentro de cada juego del lenguaje también hay ciertas limitaciones y no son otras que la del lenguaje privado. En consecuencia, aumentan el número de límites o líneas divisorias de lo que puede ser dicho y comunicado inteligiblemente.

Es importante apuntar que la naturaleza del límite en el *Tractatus* hace alusión a un límite externo al propio lenguaje. Esto es importante porque presenta también diferencias con los límites en la *Investigaciones*, puesto que aquí hablamos de unos límites internos (*Ibid.* 137). Esto se puede inferir fácilmente si notamos que los límites se dan entre los juegos lenguaje, pero también en relación a la imposibilidad del lenguaje privado. A raíz de esto, es fácil deducir que los límites en la *Investigaciones* conviven con el lenguaje. Por el contrario, el límite en el primer Wittgenstein parece estar más allá del lenguaje, no hay contacto aparente con él puesto que solo podemos hablar de nuestro mundo. Como ese límite delimita nuestro mundo, no hay conexión con nuestro lenguaje y en tanto no hay conexión con nuestro lenguaje, tampoco con nuestro pensamiento. Podemos estar tentados a considerar que ese límite más allá de nuestro lenguaje es el que engloba todos los límites del lenguaje en las *Investigaciones*, pero ya nos previene Pears de no caer en semejante error (*Ibid.*).

Antes de finalizar este apartado, resulta pertinente hacer alusión a las razones que se dan para no traspasar los límites del lenguaje en ninguno de los casos. No tiene sentido intentar ir más allá de límite del lenguaje, porque pretenderíamos ir más allá de lo que puede ser pensado o dicho. No es ningún reto, es simplemente que no hay nada desde una óptica puramente ontológica relativa a los hechos del mundo. (*Ibid.* 146). ¿Cómo podríamos hablar de la nada? De la nada en tanto que trasciende nuestra facticidad, no tanto en sentido filosófico al estilo sartreano o heideggeriano. Lo que nos resulta más importante aquí es que, en última instancia, no se pueden dar razones para no ir más allá del límite del lenguaje en el *Tractatus*, puesto que no podemos hablar de lo que hay afuera de ese límite, pues no hay nada a lo que podamos hacer referencia y describir. En cierta manera es lógico, porque no podemos dar razones de lo que está más allá de nuestra razón.

Pero aquí es donde viene algo francamente interesante a mi parecer y es que los límites del lenguaje en las *Investigaciones* y las razones para no traspasarlos se vuelven aún más abstractas que las razones para no traspasar el límite en el *Tractatus*. Los límites de las *Investigaciones*, al estar dentro de nuestro lenguaje, se espera que se den unas razones lingüísticas, razonables sobre estos límites y la imposibilidad de traspasarlos. Mientras que el límite en el *Tractatus* era algo sólido, una barrera lógica de

nuestro mundo, en las *Investigaciones* nos encontramos con unos límites difusos, con un lugar utópico en su sentido etimológico de «no hay lugar», no hay lugar porque hablamos de un punto intermedio entre dos juegos del lenguaje, donde no se puede dar una comunicación lógica. Aquí no hablamos tanto de traspasar un límite, sino de movernos entre dos aguas, estar en una frontera invisible entre dos juegos del lenguaje e intentar mezclar diferentes normas en sendos juegos (*Ibid.* 147). En consecuencia, aquí tampoco se pueden dar unas razones lógicas, lingüísticas y razonables en tanto que los límites se encuentran en una posición —aunque interna al lenguaje— inaccesible.

De este modo, creo que hay un silencio lógico, lingüístico y racional en ambos límites en el momento que se intentan explicar o desarrollar su incapacidad descriptiva. En tanto que descriptiva, también podemos ver que la facticidad sigue estando presente en este segundo Wittgenstein, pues también se vuelca por la primacía de este lenguaje descriptivo de nuestro mundo.

3.3. *El problema del sinsentido, sentido y significado*

El significado, aunque aparentemente sea algo opuesto en las dos filosofías del lenguaje de Wittgenstein, pienso que puede ser un nexo de unión en su pensamiento. Es cierto que el filósofo austriaco se ocupa en su primer periodo de fundamentar el significado o sentido de nuestras palabras en una lógica común del mundo y la representación de los hechos acaecidos en este mundo por nuestro lenguaje. En las *Investigaciones* parece desviarse de esta formalidad de un pretendido lenguaje universal. No obstante, esto no implica que deseche la lógica dentro de su concepción de significado en su pensamiento. Asimismo, es claro, como señala Marrades (Marrades, 2014: 150-151), que el significado en la segunda filosofía de Wittgenstein gravita más hacia una visión práctica y existencial del lenguaje, una concepción empírica y no tanto formal y a priori del sentido. Con todo, la lógica sigue presente en esas formas de vida, en los juegos del lenguaje, puesto que, gracias a un pensamiento lógico común en la comunidad de hablantes en relación a su mundo, se pueden comunicar, sus proposiciones tienen un significado inteligible. No estamos hablando, ni de lejos de una concepción lógica del significado y el sentido al estilo del *Tractatus*, puesto que en las *Investigaciones* se considera una lógica mutable, que podría darse de otra manera totalmente diferente y, de hecho, así se nos muestra si contemplamos otras

formas de vida y otros juegos del lenguaje. No es una lógica que nos venga dada en nuestro mundo y mostrada en nuestro pensamiento a la cual haya que atenerse para lograr el significado correcto por correspondencia.

Esta consecuencia semántica en la segunda filosofía del lenguaje de Wittgenstein provoca también una diferencia notable respecto al significado de las palabras en el *Tractatus*. En esta primera etapa, se consideraba una relación estrecha entre lenguaje y pensamiento, así como con el mundo. En este orden de ideas, podríamos, atrevidamente, afirmar que hay una suerte de pensamiento metafísico. ¿Por qué? Pues porque se le da una relevancia notable también al pensamiento. Es cierto que esto es así porque se considera que nuestro pensamiento es una representación de los hechos de nuestro mundo, pero no deja de ser pensamiento. Es más, la lógica es profundamente abstracta y todo lo que se pueda hablar del significado y lenguaje lo es igualmente. En otras palabras, no hacen alusión a nada del mundo, de ahí se depende lógicamente la proposición del 6.54² de *Tractatus*. Esto nos lleva a inferir que para hallar el significado es necesario pensar de una determinada manera, referencial, pero pensar. En el segundo Wittgenstein, sin embargo, se trata más bien de observar. Podríamos decir que en el *Tractatus* también es preciso observar, en concreto el mundo, pero esto no anula la labor intelectual necesaria. Además, en el segundo Wittgenstein, lo que miramos es otra cosa; son los juegos del lenguaje (González, 2015: 140-141). Esto tiene unas consecuencias radicalmente distintas, ya que el sinsentido en las *Investigaciones* no será otra cosa que una aplicación incorrecta en un juego del lenguaje (*Ibid.*). En consecuencia, muchas de las proposiciones que se consideran sinsentido en el *Tractatus*, serán susceptibles de adquirir un sentido en las *Investigaciones*, ya que, al integrarlas en sus juegos del lenguaje y formas de vida correspondientes, se llenarán de sentido y significado. En otras palabras, muchos de los problemas planteados en el *Tractatus* en este sentido, desaparecen con esta nueva visión del significado.

Podemos notar que el problema del sentido y significado es vinculante con los límites del lenguaje ya tratados. Caer en el sinsentido es rebasar esos límites del

² «Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo; que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ellas. (Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido). Debe superar estas proposiciones; entonces tiene la justa visión del mundo» (Wittgenstein, 2022: 103)».

lenguaje. Como para sendas posturas los límites son diferentes, consecuentemente, el sinsentido de las palabras y el significado de las mismas será también distinto. Es más, dentro del lenguaje correcto del primero Wittgenstein se encuentran todas las proposiciones con significado. Por otro lado, en las *Investigaciones*, nos encontramos con lenguajes, con usos, distintos significados, sentidos y sinsentidos (López, 2012: 129). Esto no quiere decir —como afirman algunos— que el lenguaje ideal del primer Wittgenstein será refutado por el segundo, sino que lo entiende de otra manera. Hay un cambio cualitativo y no lo invalida, sino que se presenta una visión mucho más amplia del significado y no tan restrictiva como la referencial. A razón de esto, el lenguaje descriptivo y el significado referencial es considerado un juego del lenguaje más, tan válido como otros juegos del lenguaje. Es más, podríamos analizar el sentido de las proposiciones desde una perspectiva externa a las propias obras, como ya lo hace Toro, para comprobar que el sentido de la obra en conjunto es gracias al propio contexto de la misma (Toro, 2017: 90). Lo que pretendemos decir con esto es que el significado, uso o sinsentido adquieren su propio sentido —valga la redundancia— en cada contexto, entendido este como la obra en *per se*. En otras palabras, el *Tractatus* sería un juego del lenguaje y las *Investigaciones* otro con reglas diferentes. No podemos estar en la frontera y pretender una comunicación fluida, sino que tendremos que movernos en dos juegos, dos contextos.

Para finalizar, me gustaría suscribir lo que señala Pears en este asunto. Es cierto que hay notables diferencias de significado, sentido y sinsentido vinculadas a los límites del lenguaje, el lenguaje descriptivo del primer Wittgenstein frente a la pluralidad de lenguajes del segundo, el significado referencial, etc. Ahora bien, la misma idea de límite nos permite apreciar que el sinsentido —aunque diferente en ambos periodos— es algo común en el momento que notamos su relación con los límites del lenguaje (Pears, 1972: 146). Es cierto que el problema en las *Investigaciones* tiene más que ver con apuntarse en la frontera de dos juegos, como en una suerte de intersección y que se solventa cuando nos pasamos a un juego, pero esto no anula que el límite en sí sea lo que nos marca el sinsentido.

3.4. *La estructura lingüística*

Puede que la estructura lingüística sea uno de los aspectos más diferentes entre los dos Wittgenstein, es por esto que considero fundamental analizarla —aunque sea de una forma somera— para barruntar, si es posible, algún punto de unión o estamos antes dos posturas completamente antagónicas. Asimismo, la estructura será algo tremendamente complejo de desglosar en un espacio tan breve, pero simultáneamente, es algo que, al menos en la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein, hemos desentrañado de manera indirecta. De una forma o de otra, la estructura lingüística en el periodo tardío de nuestro filósofo, se constituye, aunque no solamente, de los juegos del lenguaje, las formas de vida, los parecidos de familia o el uso del lenguaje. Ahora bien, esto es una simplificación de algo mucho más complejo. Es por esto que pienso que, por razones prácticas, será muy útil conformar nuestro análisis basándonos en una definición de estructura que pueda encajar en ambas filosofías del lenguaje. Por ejemplo, podríamos tener presente a lo largo de este apartado que una estructura devendría en el conjunto de todas las relaciones que guardan los componentes de un sistema (Bunge, 2005: 69). El sistema sería el lenguaje y los componentes, los propios de cada etapa wittgensteiniana.

Otro detalle que habría que tener en cuenta para comprender la relevancia de la estructura en Wittgenstein, es que las estructuras, tanto en el *Tractatus*, como en las *Investigaciones*, son las que determinan los límites del propio lenguaje (Pears, 1972: 11-12). Esto contribuye notablemente a que los límites de lenguaje sean diferentes en sendas obras, pero también nos indican ese nexo entre ambos Wittgenstein. En el primer Wittgenstein, nos encontramos con lo que suele denominarse una estructura isomórfica (Ríos, 2016: 20-21). Esto quiere decir que nuestro lenguaje —como ya vimos en la teoría pictórica— tiene la capacidad de reflejar fielmente la realidad. Esta capacidad es producto de una misma estructura entre lenguaje, pensamiento y realidad; una estructura lógica, que, como se podrá inferir, debe ser la misma. No podemos hacernos una imagen de algo si no guardamos cierta similitud entre ese algo y la representación. Si los componentes que disponen ese sistema no guardan relaciones, al menos, muy parecidas.

La estructura en el primer Wittgenstein, desemboca, inevitablemente, pero también conscientemente, en una concepción esencialista del lenguaje (Blasco, 1971:

58). Esto implica —en el contexto del *Tractatus*— que hay algo en el mundo que resulta inmutable, fijo, que no cambia (Jaramillo, 2023: 253). Básicamente estamos hablando de esos objetos irreducibles, de un atomismo lógico y no tanto físico. Lo que se modifica, como bien apunta Jaramillo, son las distintas combinaciones que dan lugar a los hechos, a los estados de cosas en nuestro mundo, pero no esos objetos últimos. Estos objetos últimos son los que constituyen la estructura del lenguaje en el *Tractatus*, los mismos que por sí solos no tienen un significado, no son referentes de ningún término lingüístico, sino que son los que conforma toda la estructura (*Ibid.*). Esto quiere decir que, basados en la definición de estructura propuesta anteriormente, la estructura aquí sería el conjunto de todas las relaciones que guardan esos elementos en el mundo. Todo lo que podamos imaginar y tenga un sentido, necesariamente debe contener esa estructura. De ahí que el mundo sea todo lo que es el caso, todos los acontecimientos posibles que podamos imaginar. Consecuentemente, nuestro lenguaje, como representa ese mundo, es preciso que se organice con esta misma estructura esencial. Ahí radicaría el lenguaje ideal del que ya hemos hablado. De modo que, la estructura no es la lógica, sino que esta es el medio para descubrir la estructura del lenguaje. Lo que sí podremos entender por estructura en el *Tractatus*, es la esencia misma del lenguaje (Ortiz, 2001: 192).

El segundo Wittgenstein renegará de esta concepción de estructura esencial en tanto que rechaza la concepción atomista lógica, esos objetos últimos que conforman la estructura. Ahora bien, es preciso aclarar que esto no implica la ausencia de estructura lingüística, sino, más bien, un cambio cualitativo en la misma (Blasco, 1971: 58). Esto es así porque en las *Investigaciones*, para ser rigurosos, no hablamos tanto de una única estructura del lenguaje, sino de múltiples estructuras y estas, a su vez, comparten ese parentesco del que hemos hablado ya (*Ibid.* 60-64). Tiene mucho sentido si consideramos que hablamos de juegos de lenguaje y que cada juego es una pequeña estructura, la cual guarda ese parecido de familia con otros juegos del lenguaje (estructuras). Cada estructura, por lo tanto, tiene su límite, su forma de relacionar los elementos constitutivos del sistema lingüístico. A razón de esto, no hablamos de una lógica que nos muestre esa estructura, sino de lógicas contextualizadas, existenciales.

Conclusiones

Considero que es relevante tener muy en cuenta los contextos de sendos Wittgenstein. Es cierto que no son contextos idénticos, pero son igualmente complejos y esto, quiero pensar, que tiene una influencia significativa en nuestra forma de pensar. No es lo mismo escribir desde un estudio, con todas las comodidades y dedicados a ello por completo, que hacerlo a tiempo parcial porque no puedes permitirte dedicarle todo el tiempo necesario. Tampoco es lo mismo escribir en una época de bonanza y prosperidad económica, que, en una crisis económica, política, social, etc. Entiendo que esto es relevante para comprender a nuestro pensador austriaco porque, con todas la similitudes y diferencias que podamos sacar de estos contextos históricos, creo que esas condiciones son —al menos en parte— responsables de que en ambas obras la filosofía de Wittgenstein busque una utilidad práctica, que considere como algo relevante los hechos cotidianos, nuestra facticidad o nuestro mundo. Sea esto en forma de límite del lenguaje en relación a la naturaleza referencial del primer Wittgenstein o como juego de lenguaje en el segundo. En otras palabras, hace del pensamiento filosófico algo terrenal, algo mundano a la vez que práctico y, en consecuencia, su filosofía de lenguaje gravita en esta dirección.

Si nos fijamos detenidamente y más allá de prejuicios intelectuales, veremos que existen elementos troncales entre ambos Wittgenstein. La idea de relación es algo presente en ambos periodos. La relación de los objetos lógicos que constituyen los hechos de nuestro mundo es lo fundamental en esa primera etapa, pero es que las relaciones son algo primordial también en los distintos juegos del lenguaje en tanto que en cada juego de lenguaje se dan unas relaciones particulares. También es cierto que podemos encontrar notables diferencias y es que la primera filosofía del lenguaje resulta ser más categórica. Esto no creo que sea debido a un dogmatismo intelectual por parte de Wittgenstein, sino más bien a unas pretensiones —quizás excesivas— un deseo de comprender el mundo a través del lenguaje, de entender lo humano. ¿Acaso hay algo que sea más identitario de un filósofo que ese afán por saber? Este afán no creo que desaparezca en su segundo periodo, sino que, gracias a esa primera obra y el posterior trabajo, se percata de las limitaciones humanas, no solo que él tiene, sino de las que poseemos todos. En este sentido, pienso que se ilustra de manera muy elegante la

máxima socrática: solo sé que no sé nada. No porque Wittgenstein fuese ignorante ni mucho menos, ni tampoco porque se considerase este un hombre sin talento, sino porque fue consciente del objetivo inalcanzable en su primera obra, así como de las empresas gigantescas que planteaba la filosofía.

En consecuencia, otras de las muchas diferencias notables que nos hemos encontrado, es su pensamiento esencialista. Aquí sí que notaremos un cambio radical respecto a su segundo trabajo. No es solo que deje de buscar una esencia común al lenguaje, es simplemente que afirma que no existe tal cosa. Ahora bien, también es cierto que podríamos matizar el significado de esencia. Si entendemos por esencia algo inmutable, está claro que en el segundo Wittgenstein no encontramos tal cosa, pero en el primero sí. Con todo, parece haber un reducto que permanece. Hay una lógica, unas normas, una idea de límite, una estructura, formas de vida etc. En cierta forma, existe una suerte de sustrato, ya sea ontológico, cognitivo o como lo queramos ver. Es cierto que este va cambiando, pero esto no invalida que hay rasgos comunes, como cuando se habla de los parecidos de familia. Estos rasgos de los que se habla en los parecidos de familia, parecen ser que el austriaco se sirve de una serie de argumentos para no caer en el pensamiento esencialista de su primer periodo. Entre ellos, diferentes lógicas, la mutabilidad de las normas, la imposibilidad de trazar un límite objetivo del lenguaje, sino límites tan difusos como confusos, etc. Sea como sea, no dejamos de hablar de lógica, normas, límites y demás conceptos afines en los distintos contextos.

Igualmente, no se puede negar la diferencia estructural entre ambas filosofías. Vemos una correspondencia clara en el primer Wittgenstein. Esos objetos lógicos corresponden con los elementos más simples de nuestro lenguaje, lo mismo que las proposiciones con los hechos y el lenguaje con nuestro mundo. Todo esto conforma una estructura perfecta en tanto que hay una relación de todos los componentes en un mismo sistema. Esto dista mucho de las múltiples estructuras y, por ende, mundos que nos encontramos en las *Investigaciones*. Estructuras cambiantes y diferentes unas de otras. Es más, en este último usamos la estructura de modo meramente descriptivo y no tanto para referirnos a una esencia del lenguaje, ni del mundo. Asimismo, no es esta la única diferencia clara, sino que, a pesar de que en el *Tractatus* también se encarga del lenguaje cotidiano, de que considera el mundo, parece que no tiene presente esa parte

existencial del lenguaje. Existencial en tanto que es algo que nos incumbe directamente con nuestro estar en el mundo y con una forma de estar en el mundo o —como lo llamará en las *Investigaciones*— con formas de vida. Parece ser que el primer Wittgenstein, a pesar de la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo, nos separa ontológicamente de él de una forma similar —aunque no tan radical y esto es evidente— a la que nos separa de lo que hay más allá de nuestro límite del lenguaje-mundo. Digo esto porque no contempla esas formas de vida, sociales, biológicas, culturales, etc., que afectan y conformar diferentes lógicas, diferentes formas de pensar y entender nuestra realidad. Lo que es lo mismo, simplifica la existencia humana y esto a pesar de dotar de cierta primacía al humano. Tiene muy en cuenta una visión antropocéntrica de todo su pensamiento, pero elude la dimensión existencial del lenguaje en el humano.

En este sentido, parece que las *Investigaciones* son, no tanto una crítica destructiva a su primera filosofía, sino un complemento. Pienso que el filósofo austriaco se percata de que ha prescindido de dimensiones de la realidad que son necesarias para afrontar un análisis de lenguaje. Estos aspectos son tan fundamentales para comprender nuestro lenguaje que en las *Investigaciones* son considerados como indisociables. Estos elementos se encuadran en su idea de formas de vida y es la otra cara de una misma moneda. En un lado tendríamos el lenguaje, pero, en el otro lado de la moneda, estaría la forma de vida y sin ambas caras no hay moneda. En el *Tractatus*, hace un análisis de la cara donde se encuentra el lenguaje sin tener en cuenta la otra, lo que le lleva una concepción deficiente y limitada del lenguaje. Sesgada al intentar universalizarlo. Esto pienso que se deriva también de su visión referencial del lenguaje en su teoría pictórica. Esa cualidad que detalla del lenguaje con la capacidad de dibujar, de espejear nuestro mundo. Al considerar las formas de vida, los juegos del lenguaje, la ausencia de esencia en las *Investigaciones*, es cuando accede a una visión del lenguaje más factible, una concepción del lenguaje como una caja de herramientas. Las herramientas las podemos usar de distintas formas y su función es ser un medio para la comunicación. Sí, se podría decir que representan los hechos del mundo, pero tales representaciones no dejan de ser interpretaciones de una conformación ontológica previa según unas formas de vida interiorizadas.

¿Esto quiere decir que estamos ante un problema filosófico irresoluble entre estas dos filosofías del lenguaje? Primeramente, hay que tener claro que la filosofía, más que solucionar los problemas, problematiza aquello donde —aparentemente— no hay conflicto. Esto no es nada negativo, sino todo lo contrario. El mismo Wittgenstein nos anima a pensar por nosotros mismos y también la filosofía nos impulsa a ello. ¿Estamos ante dos filosofías contrarias? Absolutamente no. De hecho, pienso que hay más elementos en común que diferencias. La centralidad del ser humano en ambas posturas es notoria. Los límites del lenguaje están presentes en los dos periodos. Con sentidos diferentes, pero igualmente relevantes presentes como para tenerlos en cuenta. Es lógico que sean concepciones diferentes, se aborda el lenguaje de dos formas muy distintas. Se usan métodos diferentes y los objetivos no son los mismos. Es comprensible que hallemos notables diferencias. Pero no son solo ideas con distinto significado lo que encontramos común. También notaremos que hay lugares de silencio en el lenguaje, hay sin sentidos en ambas filosofías del lenguaje. Tampoco debemos soslayar la cantidad de años que transcurren de una obra a otra. El ser humano, al menos el que se preocupa por progresar y mejorar día a día, experimenta cambios integrales, cambios a niveles ónticos. Cambiamos nuestra forma de pensar, vamos adquiriendo nuevo conocimiento, nuestras células se regeneran, etc. Hay un constante devenir, movimiento y perpetuo cambio al estilo heraclítico. ¿Acaso pensamos lo mismo y de la misma forma que hace diez años? No y, permítanme pronosticar algo, no pensarán lo mismo de aquí a diez años.

No menos importante es —a pesar de la practicidad de la filosofía wittgensteiniana— la presencia de un pensamiento metafísico en ambos periodos. En el primero, el propio Wittgenstein lo reconoce al final. Está hablando de lógica, de pensamiento, de estructuras, del lenguaje en sí y no está hablando de nada del mundo. En el segundo Wittgenstein no encontramos con un matiz metafísico claro en tanto que hablamos de límites abstractos, indefinibles, de rasgos que no podemos considerar elementos comunes, que son volátiles, de una lógica mutables, etc. Es más, el sentido de nuestro lenguaje dependerá en los dos Wittgenstein de esos límites, ya sea externo o interno. También la estructura demarcará los límites en estas dos obras. Por todo esto y sin ánimo de ser pretencioso, pienso que no estamos ante dos filosofías distintas, sino ante una misma persona y una misma filosofía que evolucionó con el tiempo, progresó y

perfeccionó, pero que se construyó desde esa primera etapa. Así como nuestras ideas actuales no se originan de la nada, sino que estamos a hombros de gigantes, de una forma similar, Wittgenstein trabajó apoyado en su primera obra. La cual, considero fundamental para poder comprender con cabalidad sus propuestas en la filosofía del lenguaje y todo su pensamiento en general.

Bibliografía

- Acero, J. et al. (2001). *Introducción a la filosofía del lenguaje*. Madrid: Cátedra.
- Arango Muñoz, S. (2006). Revisión crítica del Tractatus desde las Investigaciones filosóficas. 27-45. <https://hdl.handle.net/10495/31280>.
- Arango, P. R. (2003). Lenguaje, pensamiento y realidad: Las dos filosofías de Ludwig Wittgenstein. *Discusiones Filosóficas*, 4(7), 35–50.
- Biletzki, A. & Matar, A. Ludwig Wittgenstein (2023). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N. Zalta y Uri Nodelman (eds.). <https://plato.stanford.edu/entries/Wittgenstein/>.
- Blasco, J. L. (1971). Wittgenstein: Filosofía del lenguaje. *Convivium*, 55-66.
- Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.
- Defez i Martín, A. (2000). Pensamiento y lenguaje en el primer Wittgenstein. *Ágora: Papeles de Filosofía*. 19/1. 153-167.
- González Lanza, H. (2015). *Wittgenstein: Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo*. Barcelona: RBA.
- Heaton, J. (2002). *Wittgenstein para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.
- Hunter, J. F. M. (1968). « ‘Forms of Life’ in Wittgenstein’s Philosophical Investigations», *American Philosophical Quarterly* (5). 233-243
- Jaramillo, J. M. (2023). Reconstrucción teórico-conjuntista de la Teoría Pictórica del Tractatus de Wittgenstein. *Praxis Filosófica*, (56), 247-272.
- López López, A. F. (2012). Del tractatus lógico-philosophicus a las investigaciones filosóficas y la teoría de los juegos lingüísticos de Ludwig Wittgenstein. *Escritos*, 20(44), 121–135.
- Marrades, J. (2014). Sobre la noción de “forma de vida” en Wittgenstein. *Ágora. Papeles de filosofía*, 33, (1). 139-152.

McGinn, M. (2001). Saying and showing and the Continuity of Wittgenstein's Thought. *The Harvard Review of Philosophy*, 9 (1), 24-36.

Mora, J. I. C. Algunas semejanzas y diferencias entre el primero y el segundo Wittgenstein.

Mounce, H.O. (1993). *Introducción al Tractatus de Wittgenstein*. Madrid: Tecnos.

Núñez, N. (2011). ¿Un Wittgenstein? ¿dos Wittgenstein? La concepción religiosa como elemento unificador de su filosofía. *Apuntes Filosóficos*, 20(38). 239-258.

Ortiz, SIV (2001). La filosofía del lenguaje en Wittgenstein y la cuestión del lenguaje privado. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 8 (2). 191-198.

Pears, D. (1972). *Wittgenstein*. Barcelona: Grijalbo.

Ríos Gonzáles, L. F. (2016). *Teoría pictórica de tractatus a la luz de los juegos del lenguaje de las investigaciones filosóficas*. Recuperado de: https://ciencia.lasalle.edu.co/filosofia_letras/78/.

Robinson, J. (2012). Wittgenstein, sobre el lenguaje. *Estudios*, 10(102), 7-32.

Ruiz Abánades, J. (2010). La noción de “uso” en el Tractatus de Wittgenstein. *Revista de Filosofía (Madrid)*, 34(2), 73-88.

Tamayo Valencia, A. (2011). Enfoques de filosofía del lenguaje en Ludwig Wittgenstein. *Cuestiones de Filosofía*, (12).

Toro, J. S. C. (2017). La significatividad. Continuidad y ruptura en Wittgenstein. Entre el Tractatus y las Investigaciones Filosóficas. *Versiones. Revista de Filosofía*, (11), 88-100.

Valencia, L. A. T. (2005). Los puntos fundamentales del Tractatus Logicus-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. *Cuestiones de Filosofía*, (7), 101-116.

Wittgenstein, L. (2021). *Investigaciones filosóficas*. Madrid: Trotta.

Wittgenstein, L. (2022). *Tractatus lógico-philosophicus*. Alianza: Madrid.